

UDK: 339.137:34 (575.1)

O'ZBEKISTONDA RAQOBATNI SHAKLLANISHIDA ANTIMONOPOL
QONUNCHILIKNI SAMARADORLIGI

Raimjonov Abdulaziz Ahmadovich

Toshkent Gumanitar Fanlar Universiteti

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo'yicha) yunalishi 1-kurs talabasi.

Tel: +99891)165-37-27.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10623814>

Annotatsiya. O'zbekistonning jaxon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvining kuchayishi sharoitida ichki bozorda raqobat muxitini ta'minlashga qaratilgan antimonopol siyosatni rivojlanishini tadqiq etishga bag'ishlangan. Ilmiy ishda antimonopol qonunchilik vujudga kelishining jaxon tajribasiga tayangan xolda misollar keltirilgan, xamda O'zbekistonda ushbu soxaning rivojlanishi bosqichlarga taqsimlab taxlil qilingan va uni samaradorligi kursatib berilgan.

Tayanch suzlar: raqobat, raqobat muxiti, raqobatbardoshlik, demonopolizatsiya, antimonopol qonunchilik, monopoliya, iste'molchi xukuklari, reklama.

THE PLACE OF ANTITRUST LEGISLATION IN THE FORMATION OF A
COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN

Abstract. The article is devoted to studying development antitrust policy aimed at ensuring a competitive environment in the home market under condition of increasing integration of Uzbekistan into the world economy. In the research, world experience of developing of antitrust laws is reviewed and developing of the sphere in Uzbekistan is also investigated stage by stage.

Keywords: competition, competitive environment, competitiveness, de-monopolization, antitrust legislation, monopoly, consumer rights, advertisement.

МЕСТО АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛСТВА В ЭФЕКТИВНОМ
ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию развития антимонопольной политики, направленной на обеспечение конкурентной среды на внутреннем рынке в условиях усиливающейся интеграции Узбекистана в мировую экономику. В данном исследовании рассмотрен мировой опыт появления антимонопольного законодательства, а также изучено поэтапное развитие данной сферы в Узбекистане.

Ключевие слова: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность, демонополизация, антимонополное законодательство, монополия, права потребителей, реклама.

Kirish.

Jaxon amaliyotida antimonopol qonunchilik bir asrdan ko'p tarixga ega. Dastlabki qonunchilik XIX asr oxirida AQShda neft sanoati va temir yo'l orqali tashish soxasida monopoliya yoki traslarni jilovlash maqsadida paydo bo'lgan.

Ishlab chiqarish va kapital konsentratsiyasida ishtirok etish, monopoliyaning o'sishiga javoban AQSH kongressi 1890 yilda Sherman qonunini qabul qildi. 7ta moddadan iborat bo'lgan mazkur qonun juda keng bo'lib, nimalar savdoga to'siq bo'lishini va qanday xarakterli savdoning monopollashuvini ifodalashini tushuntirmaydi. Qonunni talqin qilish xuquqi sudlarga taqdim qilingan edi. Sudlar aloxida xolatlarni ko'rib chiqish asosida ushbu qonun bo'yicha o'z sharxlarini berishgan, keyinchalik sudlar pretsedentni ko'rib chiqishda biror bir termin yoki modda qanday sharxlangan bo'lsa, ushani dalil qilib ko'rsatishgan.

Mazkur qonun ijrosining nazorati AQSH Adliya departamentiga yuklatilgan bo'lib, keyinchalik Sherman qonuni buzilish xolatlarni ko'rib chiqish ko'payganligi sababli Antitrest bo'limi tashkil qilindi. Ushbu bo'lim moxiyatan AQShning ilk antimonopol tashkiloti bo'ldi.

Ammo Sherman qonunida biznes birlashishi sababli yuzaga keladigan monopoliyalar haqida aytilmagan, erkin bozorda raqobatni chegaralovchi ko'pgina faoliyat turlarini qamrab olinmagan hamda qonun tilining bir xil emasligi sababli qoidalar noaniq va ikki ma'noli tushuntirilgan. Shuning uchun 1914 yil narxlardagi diskriminatsiyani, raqobatni kuchsizlanishiga va bozorlarni monopollashuviga olib keluvchi kompaniyani sotib olish bilan birlashuvini taqiqlovchi Kleyton qonuni qabul qilindi. Shu yili Federal savdo komissiyasi Adliya departamentidan mustaqil bulgan yangi antimonopol tashkilot tug'risidagi qonun qabul qilindi.

Antitrest qonunlarini qullash amaliyotida Sherman va Kleyton qonunlariga tuzatishlar kiritgan Robinson Petman qonuni (1936 y.), Seller-Kifover qonuni (1950 y.) va Xart-Skott-Rodino (1976 y.) qonunlari qabul qilindi. Natijada AQSH antimonopol qonunchiligi AQSH iqtisodiyotining dinamik o'zgarishi bilan bog'liq xolda o'zgarib bordi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi.

O'zbekistonning jaxon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi hamda tashqi savdoning liberalizatsiyalashuvi jarayonlarining kuchayishi sharoitida ichki bozorda raqobat muxitini ta'minlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish talab qilinadi.

Bu esa mamlakatda raqobat muxitining shakllanish jarayonini tadqiq etish, soxaga doir qonunchilikni takomillashtirish, antimonopol siyosatni amalga oshirish mexanizmlarini rivojlantirishni obe'ktiv zaruratga aylantiradi.

Shu bois, raqobatni rivojlantirish tarkibiy isloxotlarining amalga oshirishda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Bu hususida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev: «Dunyo tajribasini o'rganib, o'z yo'limizni topishimiz zarur». «Monopoliyadan chiqarish, raqobatni ta'minlash, iste'molchilar xuquqlarini himoya qilish bo'yicha yakdil yo'nalishimiz bo'lishi kerak», - deb ta'kidlagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 28-may kuni iqtisodiyotda raqobat muxitini ta'minlash va iste'molchilar xuquqini himoya qilish borasidagi ustuvor vazifalar muxokamasiga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqida xar tomonlama qilinadigan amaliy ishlarni belgilab berdi.

Ilmiy muammoning qo'yilishi.

XX asrning 90-yillarigacha O'zbekistonda barcha soxalarda davlat monopoliyasi hamda markazlashgan rejali iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyati sababli raqobat mavjud emas edi.

Rejali iqtisodiyotning monopol effektlari quyidagi kurinishda namoyon bo'ldi:

- 1) ko'pchilik tarmoqlarda 1-2 ta yirik korxonalar tomonidan namoyish qilingan konsentratsiyaning yuqori darajasi;
- 2) narxlarning o'rnatilishi va resurslarning taqsimlanishi markazlashgan;
- 3) xar bir korxonada o'z tovariga ortiqcha talab natijasida muqarrar monopol bo'lganda, "sotuvchi bozori"ni shakllantiradigan tovarlarning umumiy defitsiti;
- 4) bozor iqtisodiyotlaridagi raqobatning asosi xususiy korxonalarining mavjud emasligi.

Agar 1996-yilda Monopol korxonalarining Davlat reyestriga 828 korxonada 5186 tovar va xizmatlar turi bo'yicha kirgan bo'lsa, 2023-yilning 1-aprel holatiga 136 korxonada 11 turdagi tovar va xizmatlar bo'yicha kiritilgan, amalga oshirilgan qator isloxotlar monopol korxonalar sonini ahamiyatli kamaytirgan bo'lsada, ayrim tarmoqlar va faoliyat turlarida monopoliya saqlanib qolmoqda. Bu esa antimonopol siyosatni amalga oshirishda cheklovlar mavjudligidan dalolat beradi.

Ilmiy izlanishimizning maksadi: O'zbekistonda antimonopol siyosatni amalga oshirishning xuquqiy asoslarini, raqobat muxitining shakllanish jarayonini taxlil qilish hamda xalqaro tajribani hisobga olgan holda, mamlakat iqtisodi va tovar bozorlaridagi holatning o'zgarishiga mos javob qaytara oladigan raqobat muxitini shakllantirishda muxim bo'lgan xulosalarga erishishdir.

Tadqiqotning ilmiy mohiyati.

O'zbekistonning jaxon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvining kuchayishi sharoitida mos raqobat muxitini yaratish bozor munosabatlarini rivojlantirish va chuqurlashtirishning asosiy sharti hisoblanadi.

Raqobat nafaqat bozorning samarali faoliyat yuritishiga yordam beradi, balki xo'jalik faoliyatini yuritish natijasida yuzaga keladigan turli xil disproporsiyalarni tabiiy tartibga soluvchisidir.

Raqobatning asosiy cheklovchisi - bozor ishtirokchilarning tor doirasidagi bozor konsentratsiyasi hisoblanadi. Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida, antimonopol qonunlarning 200 yildan ortiq tarixiga qaramasdan, hanuzgacha antimonopol siyosatni amalga oshirishning yanada samaraliroq shakllarini qidirish davom etmoqda.

Taxlil va natijalar.

Tub iqtisodiy va siyosiy isloxotlar bilan bir vaqtda sodir bo'lgan antimonopol siyosatni shakllanishini quyidagi uch bosqichga bo'lish mumkin:

1-bosqich (1991-1999 yillar). Raqobatni rivojlantirishning institusional asoslarini yaratish. Mustaqillikka erishish bilan birinchi darajali vazifa bozor munosabatlarini rivojlantirish, eng avvalo, xususiy mulkchilikni shakllantirish yo'li bilan tarkibiy qayta qurishni amalga oshirish bo'ldi. Shuning uchun antimonopol siyosat davlat tasarrufidan chiqarish siyosatining bir qismi sifatida qaraldi. Shu maqsadda 1992-yilda mulkchilik munosabatlarini islox qilishning xuquqiy asosini tashkil qilgan "Xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish tug'risida"gi qonun qabul qilindi.

1992-yilning iyul oyida O'zbekiston MDX mamlakatlari orasida birinchilardan bo'lib monopoliyani o'g'xlantirish va cheklash, noxalol raqobatga yo'l qo'ymaslik, antimonopol qonunchilikka rioya qilishni nazorat qilishning xuquqiy asosini belgilab bergan "Monopol faoliyatni cheklash to'g'risida"gi qonunni qabul qildi. 1996-yil esa tovar bozorlarida monopolistik faoliyat va insofsiz raqobatning oldini olish, uni cheklash, to'xtatishning tashkiliy va xuquqiy asoslarini belgilab beruvchi "Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatni cheklash va raqobat to'g'risida"gi qonun qabul qilindi.

1997-yil tabiiy monopoliya sub'ektlari, iste'molchilar va davlat o'rganlari ishtirok etadigan tovar bozorlarida vujudga keladigan munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan "Tabiiy monopoliyalar to'g'risida"gi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, raqobatni himoya qilish bilan bog'liq munosabatlar boshqa qonunlar va normativ hujjatlar bilan xam tartibga solinadi.

2-bosqich (2000-2010 yillar). Demonopolizatsiya, monopolistlarni bo'lib yuborish va qayta tashkil etish.

Xususiyashtirish jarayonida davlat korxonalarini aksionerlar jamiyatlariga ommaviy aylantirish yuz berdi. Ammo davlat ulushining saqlab qolinishi natijasida korxonalarni qayta tashkil qilish jarayoni ular asosida yangi bo'lishiga qaramasdan, avvalgidek monopol tuzilmalarni qisman paydo bo'lishi bilan birga sodir bo'ldi. Pirovardida xususiyashtirish amalda bozor demonopolizatsiyasiga olib kelmadi. Agar 2000-yilda 50 ta eng yirik sanoat korxonalari sanoat maxsulotlari umumiy hajmining 52,9% ishlab chiqargan bo'lsa, 2010 yilda bu ko'rsatkich 58,4% ni tashkil qilib, bozor konsentratsiyasining yuqori ekanligidan dalolat bermoqda.

Xususan, "Raqobat to'g'risida"gi qonunda korxonalarni davlat hokimiyati o'rganlari va mahalliy o'z-o'zini boshqarish o'rganlarining ularning xo'jalik faoliyatiga aralashishidan himoya qiluvchi "Davlat boshqaruvi o'rganlari, mahalliy davlat hokimiyati o'rganlari va yuridik shaxslar birlashmalarining raqobatni cheklaydigan hujjatlari hamda xarakatlarini taqiqlash" xaqidagi modda mavjud.

Shuningdek, rivojlangan mamlakatlar antimonopol siyosatida qayd etilmagan, davlat va korporativ haridlarni o'tkazish mexanizmi, davlat yordamini tartibga soluvchi aktlar qabul qilingan

3-bosqich (2011 yildan – 2022 yilgacha). Moliya bozorlarini antimonopol tartibga solish.

Shu maqsadda O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2013-yil 20-avgustda "Tovar va moliya bozorlarida monopoliyaga qarshi tartibga solishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 230-sonli qarori qabul qilindi. Unda moliya bozorida ustun maqeni e'tirof etish tartibi, hizmatlarning moliya bozorida monopol yuqori va monopol past narxlarni aniqlash tartibi, raqobatni cheklaydigan kelishib olingan xarakatlar va bitimlarni aniqlash tartibi, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni majburiy tarzda bo'lish yoki ajratib chikarish masalalarini ko'rib chiqish tartibi, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ustav fondidagi aksiyalarni va boshqa mulkiy xuquqlarini olishga doir bitimlarni ko'rib chiqish hamda bunday bitimlarni tuzish uchun oldindan rozilik olish tartibi belgilandi. O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2014-yil 10-maydagi "Monopoliyaga qarshi o'rganning tabiiy monopoliyalar sub'ektlari faoliyati to'g'risidagi axborotni olishi tartibi to'g'risida"gi 118-son qarori bilan "Monopoliyaga qarshi o'rganning tabiiy monopoliyalar sub'ektlari faoliyati to'g'risidagi axborotni olishi tartibi to'g'risidagi nizom" tasdiqlandi.

Monopol maxsulotlar ro'yxati va turlarini tubdan qisqartirish hamda monopoliyaga qarshi tartibga solishning xalqaro prinsiplariga o'tishni ta'minlash maqsadida O'zbekistan Respublikasi

Vazirlar Maxkamasining 2018-yil 30-martdagi "Tovar bozorlarida monopoliyaga qarshi tartibga solishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 249-son qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga muvofiq narxlarni davlat tomonidan tartibga solish (deklaratsiya qilish, tasdiqlash, kat'iy belgilangan yoki cheklangan narxlarni (tariflarni) o'rnatish, tartibga soluvchi koeffitsiyent, ustama va rentabellikning chegaralangan darajasi va narxni tartibga solishning boshqa usullari) faqat:

- ushbu qarorning 2-ilovasida keltirilgan narxlari (tariflari) davlat tomonidan tartibga solinadigan ijtimoiy ahamiyatli tovarlar (xizmatlar) va ularning strategik turlari ro'yxatidagi tovarlarga (xizmatlarga);

- tabiiy monopoliya sharoitlarida ishlab chiqariladigan tovarlarga (kursatiladigan xizmatlarga);

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining keyingi yillardagi, Qarorlarida narxlarini (tariflarini) tartibga solish nazarda tutilgan tovarlarga (xizmatlarga) nisbatan amalga oshirilishi belgilab qo'yildi.

Xulosalar.

Jaxon tajribasi antimonopol qonunchilikning rivojlanishi iqtisodiyotning dinamik o'zgarishi hamda bozor mexanizmlariga tayanilgan sari liberalizatsiya, savdning erkinlashuvi raqobat va iste'molchi xuquqi himoyasi jarayoni bilan kechganligini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonda bozor munosabatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan antimonopol siyosat xususiy mulkchilikni shakllantirish, monopoliyani cheklash, raqobatni ta'minlashning institusional asoslarini yaratish bilan boshlanib, tarmoqlarda yuqori konsentratsiyani saqlab qolinishi, tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari bilan to'qnashdi. Shuningdek, soxaning xorijiy davlatlarnikiga o'xshamagan korxonalarda raqobatni cheklovchi aralashuvlarni kamaytirish, davlat xaridlari mexanizmlarini tartibga solish kabi o'ziga xos jixatlari ham vujudga keldi. Tovar va moliya bozorlarida monopoliyaga qarshi tartibga solishni takomillashtirish bilan davom etgan soxa rivojlanishining joriy bosqichi, pirovardida bir o'rganning ko'p profilligi tufayli yuzaga kelgan muammolarni yechish, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlikni rivojlantirish, raqobatbardoshlikni oshirish, erkin raqobat muxitini shakllantirish, investitsiyalarni jalb qilish, iste'molchi xuquqlarini himoya qilish maqsadida vazifalarning yangi tashkil qilingan hamda boshqa o'rganlar orasida taqsimlanishiga olib keldi.

Shuningdek, bir qator tarmoqlar va faoliyat turlarida monopol xolatning saqlab qolinishi amaldagi monopol siyosatning cheklovlari mavjudligidan dalolat beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 28-may kuni iqtisodiyotda raqobat muxitini ta'minlash va iste'molchilar huquqini himoyaya qilish to'g'ridagi ustuvor vazifalar 28-05-2020
2. Указ Президента Песпублики Узбекистан йт 23 мая 1996 года №УП-1464 «Об обпазовании Комитета но демонополизатсии и пазвитию конкйпенсии ппи Министепстве финансов Песпублики Узбекистан».
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 26-fevraldagi PF-4191-sonli «Monopoliyaga qarshi ishlarni tartibga solish va raqobatni rivojlantirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'ida»gi farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 6-yanvardagi UPK-319-sonli "Raqobat to'g'isida"gi qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-yanvardagi "Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5630-sonli Farmoni.
6. Аналитический доклад СЕИ "Основниэ напавления совепшенствования антимонополной политики в йсловиях йгльбления экономических пепопм", 2017 г., стп. 6, 7.
7. Федепальная антимонополная сльжба Поссии|хттпс:||фас.гов.ру|пагес|госуслуги_и_функции;хттп:||право.гов.ру|прохй|ипс|?досбодй=&нд=102087991
8. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish ko'mitasi; <https://antimon.gov.uz/uzb/xizmatlar/ochiq-malumatlar/tabiiy-monopoliya-sub'ektlarining-davlat-reestri>
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi|<https://stat.uz/uz/180-ofytsyalnaia-statystyka-uz/6570-523523>
10. Myndi indeksi|<https://www.indexmundi.com/commodities>
11. O'zbekiston Respublikasi Tovar xomashyo birjasi <http://uzex.uz/uz/pages/weekly-quotes>.